

ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ЖОРИЙ ЭТИЛИШИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА “МАҲСУЛОТ ИЗИНИ КУЗАТИШ” (TRACEABILITY) ТИЗИМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Султонов Баходир Файзуллаевич¹, Холмуратова Гўзал Мурадовна²

¹И.ф.н. профессор, “ТИҚХММИ” МТУ;

²“ТИҚХММИ” МТУ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525430>

Аннотация. *Халқаро стандартлар жорий этилишида аниқ ва шаффоф ҳужжатлаштириш (traceability), маҳсулот ҳаракати тўғрисидаги маълумотларни юритиш, иш жараёнидаги ҳар бир босқични протоколлаштириш талаб этилади. Бу эса фермер хўжаликларидан юқори даражадаги ташиқлий маданият ва электрон бошқарувни талаб қилади. Бундай тизимга ўтиш учун зарур ахборот технологиялари ва бошқарув воситаларининг мавжуд эмаслиги қийинчилик тугдиради.*

Калит сўзлар: *traceability, ЯХТ (GlobalG.A.P), НАССР, ISO 22000, QR-код ва RFID, СО (Certificate of Origin), AgroERP, AgroMobile, кластер ва кооператив, агроконсалтинг.*

Маҳсулот изини кузатиш, яъни traceability – бу қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг етиштирилишидан тортиб, уни истеъмолчигача етказиш жараёнидаги барча босқичларни ҳужжатлаштириш ва кузатиш тизимидир. Ушбу ёндашув нафақат маҳсулот хавфсизлигини таъминлайди, балки бозорда ишончилиқ ва рақобатбардошлиқни ҳам таъминловчи механизм ҳисобланади. Бу тизим мева-сабзавот, гўшт, сут ва балиқ маҳсулотлари каби тез бузиладиган товарлар учун айниқса муҳим саналади.

Халқаро амалиётда traceability маҳсулотнинг ҳар бир босқичи – етиштириш, қайта ишлаш, қадоқлаш, сақлаш ва тарқатиш – тўғрисидаги маълумотларнинг аниқлиги ва қайта тикланишини кафолатлайди. Бундай маълумотлар маҳсулотдаги ҳар қандай нуқсон ёки хавф аниқланган ҳолатда унинг манбасини топиш ва чора кўриш имконини беради. Шу боис, мазкур тизим озиқ-овқат хавфсизлиги, санитария талабларига риоя этиш, логистика самарадорлиги ва истеъмолчилар ишончини оширишда муҳим ўрин тутаяди.

ЯХТ (GlobalG.A.P), НАССР, ISO 22000 каби халқаро стандартларда маҳсулотнинг «изини» кузатиш – мажбурий шартлардан бири ҳисобланади. Масалан, GlobalG.A.P стандартларига кўра, ҳар бир маҳсулот партияси учун индивидуал рақам (GGN) берилиши ва ушбу рақам орқали у билан боғлиқ барча маълумотларни қайд этиш лозим. Бу талаблар халқаро бозордаги ишончини ошириш, фальсификация ҳолатларини олдини олиш ва экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Бундан ташқари, Европа Иттифоқи, Япония ва АҚШ бозорларида маҳсулот ҳаракатини электрон шаклда кузатиш, QR-код ва RFID идентификация воситаларидан фойдаланиш орқали traceability тизими тўлиқ амалга оширилади. Бундай амалиётлар Ўзбекистон каби аграр салоҳиятга эга мамлакатлар учун ҳам халқаро савдода иштирок этишда стратегик афзаллик яратади.

Рақамлаштириш жараёнлари аграр соҳадаги маълумотларни тўплаш, таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш тизимини сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқмоқда. Бу

шароитда traceability тизими электрон маълумотлар базалари, AgroERP, блокчейн платформалар ва мобил илова воситалари орқали тўлиқ автоматлаштирилиши мумкин. Бу нафақат иш жараёни самарадорлигини оширади, балки халқаро аудит ва инспекция жараёнларини ҳам енгиллаштиради.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари учун рақамли идентификация (масалан, QR-код) орқали ҳар бир партия тўғрисида маълумот тақдим этилиши, бозордаги шаффофликни таъминлаш ва истеъмолчига ишонч уйғотишда катта аҳамиятга эга. Шу билан бирга, маҳсулотни тўлиқ кузатиш имконияти логистикада чиқиндиларни камайтириш, тезкор жавоб қайтариш ва хавфсизликни оширишда муҳим восита бўлади.

Мамлакатимизда аграр секторда рақамлаштириш ишлари олиб борилаётган бўлса-да, маҳсулот изини кузатиш тизими ҳали кенг қамровда йўлга қўйилмаган. Айниқса, кичик ва ўрта фермер хўжаликларида маълумотларни тўплаш, ҳужжатлаштириш, партия идентификацияси ва ишлов бериш жараёнларини автоматлаштириш бўйича инфратузилмавий ва ахборот ресурслари етарли даражада ривожланмаган.

Бундан ташқари, фермерлар ўртасида халқаро стандартлар ва traceability тизимининг моҳияти тўғрисидаги билим ва кўникмалар ҳам етарли эмас. Бу эса ўқув курслари, агроконсалтинг хизматлари ва рақамли платформа бўйича давлат томонидан қўллаб-қувватлашни тақозо этади. Шундай бўлса-да, йирик агрофирмалар ва кластерлар миқёсида bunday тизимлар синама тарзда жорий этила бошланган.

Traceability тизими қишлоқ хўжалигида сифат, хавфсизлик ва бозорда ишончни таъминлашнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Рақамлаштириш шароитида бу тизим электрон бошқарув, рақамли кузатув ва автоматлаштирилган ҳисобот воситалари орқали тўлиқ интеграция қилиниши мумкин.

Ўзбекистонда ушбу тизимни босқичма-босқич жорий этиш, айниқса экспортга мўлжалланган мева-сабзавот тармоқлари учун стратегик аҳамият касб этади. Шу боис, аграр маҳсулотларда traceability'ни таъминлаш мақсадида қуйидаги чора-тадбирларни таклиф этиш мумкин:

- Фермер хўжаликлари учун содда ва мақбул AgroMobile платформаларини ишлаб чиқиш;
- Маҳсулот партиялари учун рақамли ID ва QR-код тизимини жорий этиш;
- Кластер ва кооперативларда ERP тизимларини кенгайтириш;
- Агроконсалтинг марказлари орқали ўқув курслари ташкил этиш;
- Traceability талабларини миллий норматив базада акс эттириш ва ҳуқуқий асосини мустаҳкамлаш.

Бу каби ислохотлар мамлакат агросаноатининг рақобатбардошлигини ошириш ва халқаро бозорда ўз ўрнини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Европа Иттифоқи билан савдо муносабатларини кенгайтиришда GSP+ (Generalised Scheme of Preferences Plus) дастури доирасида маҳсулот экспортида имтиёзли тарифлардан фойдаланиш имконияти мавжуд. Ушбу механизмдан тўлиқ фойдаланиш учун маҳсулотлар фақат иқтисодий эмас, балки экологик, ижтимоий ва техник меъёрларга ҳам тўлиқ жавоб бериши талаб этилади.

Бу меъёрлар орасида маҳсулотнинг шаффофлиги ва хавфсизлигини таъминловчи traceability тизими муҳим ўрин тутди. Европа Иттифоқи бозоридаги истеъмолчилар маҳсулотнинг келиб чиқиши, ишлаб чиқариш технологиялари, ўғит ва кимёвий моддалар қўлланилган-ўқланмагани, санитария ва фитосанитар талабларга қанчалик риоя қилингани

ҳақида аниқ маълумотга эга бўлишни талаб қилади.

Тадқиқотлар кўрсатишича “Traceability” тизимининг GSP+ доирасидаги функционал аҳамияти қуйидагиларда намаён бўлади. Жумладан:

- маҳсулотнинг келиб чиқиш сертификатини асослаш: CO (Certificate of Origin) тақдим этишда, маҳсулотнинг аниқ партияси, ишлаб чиқарувчиси ва етиштирилган ҳудуди аниқ бўлиши керак. Бунинг учун traceability тизими орқали ҳужжатлаштирилган маълумотлар тақдим этилади.

- Европа техник регламентларига мувофиқликни намоеён қилиш: GSP+ доирасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ҳимоя воситалари, пестицидлар, микробиологик хавфсизликка оид талаблар белгиланган. Бу маълумотлар traceability орқали таҳлил этилади ва мувофиқликни исботлайди.

- сертификатлаш ва аудит жараёнларини энгиллаштириш: Маҳсулот занжирида ҳар бир босқич аниқ қайд этилгани сабабли аудит жараёнлари тезлашади, экспорт компанияларининг стандартларга жавоб бериш қобилияти ошади.

GSP+ доирасида ЕИга рақобатбардош маҳсулот етказиб бериш фақат сифат эмас, балки шаффофлик ва мувофиқликнинг юқори даражасини талаб этади. Бу талабларни бажаришда “traceability” тизими ҳал қилувчи ўрин тутаяди. Ушбу тизимни босқичма-босқич жорий этиш, экспортга йўналтирилган агробизнес субъектларини рақамли трансформацияга мослаштириш - Ўзбекистон агросаноатининг глобал интеграцияси учун стратегик йўналишдир.

Ҳозирги замонавий агросаноат иқтисодиётида сифат, хавфсизлик ва бозорда ишонч кафолати ҳисобланган traceability тизимини жорий этиш, экспортбоп маҳсулот ишлаб чиқарувчиларни халқаро бозорга чиқаришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Шунингдек, бу жараён Ўзбекистон агросаноатининг рақобатдошлигини ошириш, маҳсулот сифати ва хавфсизлигини таъминлаш учун стратегиянинг асосий йўналишларидан биридир.

1-жадвал

Маҳсулот изи “Traceability” тизимини мамлакатимизда жорий этиш босиқлари ва уни рағбатлантириш йўллари

Босқич	Муддат	Асосий мақсад	Асосий ишлар	Қўллаб-қувватлаш механизмлари
I босқич	2026 йил	Институционал ва ҳуқуқий асосларни шакллантириш	- “Аграр маҳсулотларда рақамли кузатув ва изни бошқариш тўғрисида” қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш - Маҳсулотни рақамли идентификация қилиш бўйича норматив ҳужжатлар қабул қилиш - GlobalG.A.P ва HACCP стандартлари билан мослашган миллий талабларни тасдиқлаш	- Traceability маркази ташкил этиш - Халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда экспертни жалб этиш - Пилот кўмак дастури (100 та экспортчи фермер хўжалиги)
II босқич	2027 йил	Рақамли инфратузилмани	- AgroERP, e-GAP ва AgroMobile	- 50% давлат субсидияси асосида

		яратиш ва пилот лойиҳаларни татбиқ этиш	платформаларини ишлаб чиқиш - QR-код ва RFID асосида маҳсулот партияларини рақамли белгиловчи тизимларни синаш - Пилот ҳудудларда маҳсулот журналини электрон шаклда юритиш	рақамли ускуналар хариди учун имтиёзлар - Имтиёзли кредит (ёки грант)лар - Электрон ахборот платформарида иштирок этиш учун солиқ имтиёзлари
III босқич	2028 йил	Ўқув-амалий тарғибот ва оммавий кенгайтириш	- “Traceability бўйича агро-маҳорат марказлари” ташкил этиш - Мутахассислар учун сертификатланган ўқув курслари - Сотувчидан истеъмолчигача QR-кодли занжир ташкил қилиш	- Агроконсалтинг хизматларини давлат буюртмаси асосида ривожлантириш - Рақамлаштириш компетенцияларига эга кадрлар тайёрлаш учун грантлар - “Рақамли фермер” дастурини жорий этиш
IV босқич	2029–2030 йиллар	Тўлиқ жорий этиш ва халқаро интеграция	- Traceability сертификатини мажбурий қилиш - Рақамли тизимларни ЕИ (GSP+), Япония, Жанубий Корея ва МЕНА бозорларига мослаштириш - Миллий маҳсулотлар базасини яратиш ва халқаро платформаларга улаш	- Халқаро агентликлар билан ID кодлар бериш - Саноат кодексларига қўшимчалар киритиш - Давлат-хусусий шериклик асосида аудит ва инспекция марказларини ташкил этиш

Traceability тизимини Ўзбекистонда босқичма-босқич жорий этиш зарур. Бу жараёни амалга оширишда давлат, бизнес, таълим, илмий ва молиявий тузилмаларнинг ўзаро ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Илк босқичда (2026 йил) traceability тизимини миллий агросиёсатнинг устувор йўналиши сифатида қабул қилиш ва рақамлаштириш ҳамда экспорт стандартларини мувофиқлаштиришга ҳуқуқий асос яратиш мақсад қилинмоқда. Бу йўналишда "Аграр маҳсулотларда рақамли кузатув ва изни бошқариш тўғрисида" қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш ва маҳсулотни рақамли идентификация қилиш бўйича норматив ҳужжатлар қабул қилиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Шу билан бирга, GlobalG.A.P ва HACCP стандартлари билан мослашган миллий талаблар белгилаш талаб этилади.

Иккинчи босқич (2027 йил)да рақамли инфратузилмани яратиш ва пилот татбиқ этиш, аграр соҳадаги рақамли кузатув тизимларини амалиётга жорий этиш мақсад қилинади. AgroERP, e-GAP ва AgroMobile платформаларини адаптация қилиш, QR-код ва

RFID асосида маҳсулот партияларини рақамли белгиловчи тизимларни синаш каби тадбирлар амалга оширилади. Бу босқичда фермер хўжаликларига рақамли ускуналарни харид қилиш учун давлат субсидиялари асосида тендерлар ташкил этиш ва молия институтлари орқали имтиёзли кредитлар ажратиш муҳим аҳамиятга эга.

Учинчи босқич (2028 йил)да ўқув-амалий тарғибот ва оммавий кенгайтириш, фермер ва агробизнес субъектларини рақамли трансформация жараёнига жалб қилиш мақсад қилинади. Ҳар бир ҳудудда "Traceability бўйича агро-маҳорат марказлари" ташкил этиш, мутахассислар учун сертификатланган ўқув курслари ташкил қилиш ва сотувчидан истеъмолчигача QR-кодли занжирни ташкил қилиш бўйича тадбирлар амалга оширилади.

Тўртинчи босқич (2029–2030 йиллар)да traceability тизимини миллий аграр экспорт сиёсатига тўлиқ интеграция қилиш ва халқаро аудит, экспорт сертификатлаш талабларига тўлиқ жавоб бериш мақсад қилинган. Бу босқичда барча экспортга мўлжалланган маҳсулот турлари учун traceability сертификатини мажбурий қилиш, ЕИ (GSP+), Япония, Жанубий Корея ва МЕНА бозорлари талабларига мувофиқлашган рақамли тизимлар жорий этиш керак. Шунингдек, миллий маҳсулотлар базасини яратиш ва халқаро платформаларга улаш муҳим бўлади.

Юқоридаги босқичларнинг ҳар бири учун қўллаб-қувватлаш механизмлари белгиланган керак. Давлат-хусусий шериклик асосида аудит ва инспекция марказларини ташкил этиш, халқаро агентликлар билан "traceability-бой" маҳсулотлар учун тан олинган ID кодлар бериш ва саноат кодексларига қўшимчалар киритиш, бу жараённинг самарали амалга оширилишига қўмаклашади.

Шу тариқа, Ўзбекистонда 2026–2030 йиллар давомида босқичма-босқич traceability тизимини жорий этиш орқали агросаноат соҳа халқаро стандартларга мувофиқ, рақамли инфратузилмага асосланган, шаффоф ва ишончли бўлиб, экспортбоп ва барқарор соҳага айланади. Бу жараёнда давлат, бизнес, таълим, илмий ва молиявий тузилмаларнинг ҳамкорлиги ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Фермерлар ва агробизнес субъектларининг рақамли платформаларда фаол иштирок этишини рағбатлантиришга қаратилган бўлиб, солиқ ставкасини 10% га камайтириш, фермерларни электрон платформаларда ўз фаолиятларини амалга оширишга жалб этишга имкон беради. Шунингдек, фермерларга ва агробизнес субъектларига рақамли платформаларга ўз фаолиятларини жорий этиш учун қўшимча вақт ва молиявий имконият беришни мақсад қилади. Солиқ тўловларини 6 ойга кечиктириш, фермерларга рақамли инфратузилмани яратиш ва бизнес жараёнларини рақамлаштириш учун қўшимча вақт беради. Бунда фермерлар молиявий юкларни кечиктириб, янги бизнес жараёнларига инвестиция қилиш имконига эга бўлади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги "Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида"ги ПФ-5853-сон фармони. Т.: Ўзбекистон, 2019 – 34 б.
2. Д.Батырова. Международный стандарт Global GAP: требования для сертификации производства плодоовощной продукции/Д.Ботирова, К.Нуриддинов. – Ташкент: Bakrtia, 2017. – 32 с.